

Innovative Approaches and Methods in Azerbaijani Education

Assoc.Prof.Dr. Yusif ALIYEV

Guba branch of Azerbaijan State Pedagogical University, **Azerbaijan**

yusif_aliyev@adpu.edu.az

0000-0001-8896-2180

Dr. Sarkhan JAFAROV

Guba branch of Azerbaijan State Pedagogical University, **Azerbaijan**

sarxan_cafarov@mail.ru

0000-0002-1835-0709

Abstract

Likewise in every country, one of the vital factors of society formation in Azerbaijan is education. The main role in the development of a country consists of education in the present days, since a country can gain achievements and the highest development through the activities of a smart, capable, and highly educated population. Considering all the above-mentioned matters, more attention is paid to education in our country, and for the sake of educational development, several significant actions have been taken. One of the most important decisions made in the secondary education system of Azerbaijan was conversion to the curriculum system, which is popular in most developed countries of the world; and the other one was in the higher education system – i.e. conversion to the Bologna system. This article is about the innovations and innovative treatments and methods that were acquired in the education system of Azerbaijan during the latest couple of decades. The education system was divided into two parts, such as secondary and higher education, and each part dealt with advantages and distinguishing features of the occurred innovations. Moreover, this article gives information about the gained achievements and planned improvements in the education system.

Keywords: Secondary education system, higher education system, innovation, method, curriculum

AZƏRBAYCAN TƏHSİLİNDƏ İNNOVATİV YANAŞMA VƏ ÜSULLAR

Xülasə: Hər bir ölkədə olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da təhsil cəmiyyəti formalaşdırən ən vacib, ən önəmli amillərdən biridir. Hazırki dövrdə hər bir dövlətin inkişafında mühüm rolunu məhz təhsil sistemi oynayır, ona görə ki, dövlət yalnız ağıllı, bacarıqlı, yüksək elmə malik olan insanların fəaliyyəti əsasında inkişaf edə və yüksək nailiyyətlər qazana bilər. Belə ki, yuxarıdakılar nəzərə alınaraq Azərbaycan Respublikasında da bu sahəyə xüsusi önəm verilir və təhsilin inkişafı naminə böyük addımlar atılır. Bu addımlardan da ən mühümləri orta məktəb təhsilində dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin orta təhsil sistemində uyğun olan kurikulum sistemində və ali məktəblərdə təhsilin yeni sistemə, yəni boloniya sistemində keçməsi oldu. Məqalədə Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində son 20 il ərzində baş verən yeniliklər və dəyişikliklər, habelə qəbul olunmuş innovativ yanaşma və metodlardan söhbət açılır. Hazırki məqalədə təhsil sistemi iki hissəyə bölünərək Orta və ali təhsil sistemlərində baş verən dəyişikliklər haqqında ayrı-ayrılıqda danışılmış, onların üstünlükləri və fərqləndirən cəhədləri qeyd edilmişdir. Həmçinin, bu illər ərzində təhsil sektorunda əldə olunan nailiyyətlər və yaxın gələcəkdə planlaşdırılan dəyişikliklərə də toxunulmuşdur. Bütün bu qeyd olunanlara baxmayaraq, Azərbaycan Respublikasının hazırki təhsil sisteminin gözə çarpan dərəcədə inkişaf etsə də hələ də çatışmayan məqamlar və dəyişikliyə ehtiyacı olan məsələlər vardır ki, bütün bunlar da hazırki məqalədə öz əksini aydın tapmışdır.

Açar Sözlər: Orta təhsil sistemi, ali təhsil sistemi, innovasiya, metod, kurikulum,

GİRİŞ

1. Təhsildə İnnovasiya Nədir

İnsan fəaliyyətinin bütün sahələrində olduğu kimi təhsildə də innovasiyaların mühüm rolu vardır. Əslində təhsil tarixindəki bütün islahatlar ictimai inkişafdan doğan innovasiyaların təhsildə sistemli tətbiqinə xidmət etmişdir. Təəssüf ki, təhsil tarixində elə islahatlar da olmuşdur ki, onların müəllifləri və icraçıları innovasiya haqqında təsəvvürlərə malik olmamışlar. İnnovasiyalara əsaslanmayan islahatlar, bu proseslərin düzgün layihələnməməsi nəticəsində təhsil sistemi iflic edilmiş, onun islahatdan əvvəlki işlək mexanizmi dağıdılmış, yeni təhsil modeli isə yaranmamışdır.

Təhsildə innovasiya dedikdə müxtəlif yeniliklərin təlim-tərbiyənin məqsəd, məzmun, metod və formalarına tətbiqi, təhsilin iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsində pedaqoq və təhsilalanın müştərək fəaliyyətlərinin yeni biliklər əsasında təşkili nəzərdə tutulur. Təhsildə innovasiyalar ölkə və ya regional səviyyədə, təhsil islahatları və ya müəyyən məqsədli inkişaf proqramları çərçivəsində, mərkəzləşdirilmiş formada və ya təhsil müəssisəsinin (TM) təşəbbüsü ilə local formada həyata keçirilə bilər. Bu zaman pilot layihə çərçivəsində eksperimental fəaliyyət təşkil edilə bilər. Təbii ki, bütün bu proseslər hüquqi-normativ baza əsasında reallaşmalıdır. (Əhmədov, 2010: 9)

Müasir təhsildə gedən qlobal proseslərin səciyyəvi xüsusiyyəti onun fasiləsiz modernləşməsidir. Təhsildə modernləşmənin əsas məqsədi bu gün reallaşan kütləvi təhsil şəraitində yüksək keyfiyyətə nail olmaqdır. İnkişaf etmiş ölkələrin təhsil sistemləri qlobal tendensiyalara uyğun inkişaf edir. Qlobal tendensiyalar isə dünyanın yeni inkişaf səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Bu məqsədlə bir çox ölkələrdə müvafiq təhsil strategiyaları və inkişaf proqramları hazırlanmış, hazırda icra edilməkdədirlər. Bu gün təhsildə strateji yanaşma digər fəaliyyət sahələrinə nisbətən vacibdir. İnnovasiyaların potensialının əsas komponentləri olan təhsilverən, pedaqoji birlik və idarəedən-rəhbərin işinin inteqrasiyası çox vacibdir. İnnovasiyalar qaçılmazdır və tərəqqi məhz bu yoldan keçir. İnnovasiyaların potensialını düzgün qiymətləndirməklə təhsilin keyfiyyət artımına nail olmaq olar. Tərəqqi yenilikləri qəbul edib daha faydalı olanı əldə etmək, lazım olan retroinnovasiyaların belə yeni mexanizmlərini işləyib hazırlamaqdır. Hər bir təhsil müəssisəsi, hər bir təhsil işçisi, hər bir kollektiv və onun rəhbəri öz potensial imkanlarını düzgün qiymətləndirərsə, o zaman yeniliklərin reallaşdırılması innovasiyalara qarşı neytral, konservativ müqavimətə, münafiqliyə və ziddiyyətlərə baxmayaraq məhz dəyişikliklərin təkanverici qüvvələri sayəsində irəli gedəcək, gözlərimizin qarşısında həm məzmun, həm forma, həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət dəyişmələri baş verəcək, yeni təhsil imici formalaşacaqdır. ("Təhsildə innovasiyalar" elmi-praktik konfransı materialları, 2014: 22) Bu baxımdan Azərbaycan təhsil sistemində də innovativ ideyalar əsasında milli təhsilin inkişafına dəstək verəcək qanun dəyişikliklərinə və sərəncamlara imza atılmışdır ki, xalqımızın gələcək yaşanı firavanlaşsın. Necə ki, dahi çin filosofu Konfutsi 2500 il əvvəl demişdir, elm və təhsildən faydalanmağı bacaran xalq firavan yaşayar.

2. Orta Təhsil Sistemində İnnovativ Yanaşma və Üsullar

Son 20 il ərzində dünya təhsil sistemində baş verən sürətli dəyişikliklər Azərbaycan təhsil sistemindən də yan keçməmişdir. Modernləşmə, qloballaşma dövlətimizin bütün sektorlarına təsir etdiyi kimi təhsil sektoruna da təsir etmişdir. Keçmiş Sovet dönməsində olan təhsil sistemində ki boşluqlar innovativ yanaşma ilə doldurulmalı idi. Bu baxımdan 2006-cı ildə "Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)" hazırlanaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş, 2010-cu ildə "Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)" adı ilə təkmilləşdirilmişdir. Ümumi təhsilin fənn kurikulumları Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri ilə təsdiqlənmiş, pedaqoji ictimaiyyətin istifadəsinə verilmişdir.

Orta təhsil sistemində edilən innovasiyalara daxildir:

Kurikulum – elə bir konseptual sənəddir ki, təlim-tərbiyə əsasını əhatə edən mühüm sənədləri özündə birləşdirir. Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Milli Kurikulumunu

konseptual xarakterli çərçivə sənədi olub, ümumi təhsil üzrə təlim nəticələrini və məzmun standartlarını, ümumi təhsilin hər bir pilləsində təyin olunan fənləri, həftəlik dərslər və dərsləndirilmə məşğələ saatlarının miqdarını, təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi və monitorinq üzrə əsas prinsipləri, fənn kurikulumlarının strukturunu əhatə edir.

Addım-addım – uşağın ilk yaşlarından 10 yaşına kimi uşaqlar üçün hərtərəfli təhsil islahatı proqramıdır, o uşağa yönələn və fərdi təlim metodlarını özündə ehtiva edir, eləcə də məktəbəqədər və ibtidai məktəblərə icma və ailənin cəlb olunmasına şərait yaradır. Təhsil proqramı yeni nəslin demokratik üslubuna keçirilməsi ilə əlaqədar qarşıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmağa xidmət edir.

Debat üsulu – Debatlar fransız dilində “debats”- iclasda və ya yığıncaqda fikir mübadiləsi – müəyyən bir problemə aid mübahisədir, bir-birinə əks nöqteyi-nəzərlərin toqquşması, tərəflərin öz mövqeyini dəlillərlə müdafiə etməsidir. Debatlar hadisələrə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən baxmağa, faktların və ideyaların şübhə altına almağa və inandırmağa öyrədir. Debatların əsasını arqumentlər – dəlillər təşkil edir ki, bu da uşaqların müzakirələrdə öz fikir və ideyalarını müdafiə etmək bacarığını aşkarlayıb inkişaf etdirən bir üsuldur. Öz ideyalarını müdafiə etmək üçün araşdırma aparmalarını öyrədir. Bu üsul gələcəkdə gələcək nəsillərimizin öz ideyalarını çətinlik çəkmədən müdafiə edib, yeni fikirlərin formalaşmasında böyük rol oynayır.

Fəal/interaktiv təlim – İdrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması üsullarının məcmusudur. Bu zaman uşaqlar təlim prosesinin tamhüquqlu iştirakçıları olurlar və bilirlər ki, onların fəal axtarış və kəşfləri zamanı bilikləri mənimsəyirlər. Müəllim bu zaman uşaq tərəfindən biliklərin əldə edilməsi yolunda bələdçi rolunu yerinə yetirir, uşaqlar isə tədqiqatçı olurlar. müəllim-şagird münasibətlərini daha əlaqəli, tədris sistemini son yeniliklərlə ayaqlaşmasında köməklik göstərən təlim formasıdır (Veysova, 2007: 6-12).

İnklüziv təlim imkan verir ki, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar ümumtəhsil sistemində, yerli icmalarda lazımi və xüsusi dəstək xidmətləri göstərməklə öz yaşlıları ilə birlikdə inkişaf etsinlər, oynasinlar və təhsil alsınlar.

Virtual məktəb - Virtual təhsil öyrədən və öyrənən arasında əlaqəni telekommunikasiya və kompüter şəbəkələri vasitəsilə operativ, müntəzəm dialoq, əks-əlaqə əsasında uzaq məsafədən həyata keçirən texnologiyadır. Virtual təhsilin əsas elementi Virtual təlimdir. Virtual təlim (electron, distant) informasiya təhsil fəzasında tələbələrə məkan və zamandan asılı olmayaraq, İKT vasitələrinin tətbiqi ilə öz biliklərinin fasiləsiz artırmağa imkan verir.

Elektron kitabxana - infokommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi nəticəsində məlumat bankı, eləcə də saytı olan, bütün istifadəçilərə (müəllim, şagird, valideyn) interaktiv şəkildə onlayn rejimdə əlaqə imkanı verən dərsliklər və digər texniki vasitələrlə, həmçinin internet və daxili şəbəkə ilə təchiz olunmuş müasir tipli təhsil infraskukturudur.

elektron dərsliklər – orta məktəb dərsliklərinin elektron formada onlayn və ya offlayn şagirdlərin ixtiyarına verilməsi nəzərdə tutulur. Hal-hazırda hələ ki, 6-7ci sinif dərslikləri elektron formada mövcuddur.

Valdorf məktəbi – hər bir uşağın xüsusiyyətlərini nəzərə almağı, uşağın fərdi düşüncələrini, xarakterini, yaddaş və s.öyrənməyi, qəbul etməyi, bunu təlim prosesində həyata keçirməyi təklif edir.

Dayaq məntəqələri - müəllimin bu və ya digər pedoqoji, psixoloji, metodiki məsələlər üzrə bilik səviyyəsini artırır, gündəlik praktik tələbat və ehtiyaclarını ödəyir, onlara təlim-tərbiyə sahəsinə dair yeni informasiyalar ötürür. Məhz dayaq məntəqəsində müəllimə aydın olur ki, o, ixtisasartırma kursunda hansı məsələləri öyrənməlidir. Bu baxımdan ixtisasartırmanın başlanğıc nöqtəsi dayaq məntəqələridir.

Tədris portfoliosu - Şagird nailiyyətlərinin keyfiyyətə qiymətləndirmə üsullarından biridir. Bu şagirdin müəyyən mövzusunun, bölmənin öyrənilməsi prosesində xüsusi tapşırıqların, fərdi işlərinin, onun şəxsi yaradıcılığının nəticəsi olaraq toplanan qovluqdur. Qovluq müəllim tərəfindən yoxlanılır, bu onun formativ və summativ qiymətlərinə təsir edir.

Formativ qiymətləndirmə - şagirdin cari nailiyyətlərinin qiymətləndirmə formasıdır və dəyişkəndir.

Summativ qiymətləndirmə - şagird nailiyyətlərinin tədris ilini müəyyən dövrü (rüb, yekun) qiymətləndirilməsini nəzərdə tutan qiymətləndirmə üsuludur.

Həyat bilgisi fənni – dünyaya, ictimai və şəxsi həyat hadisələrinə, ümumiləşdirilmiş, inteqrallanmış, sintezləşdirilmiş, ümumtəhsil məktəblərinin I-IX siniflərində öyrənilməsi nəzərdə tutulub. Məzmun xəttini əhatə edir.

Distans təhsil – Sinif otağının və ya müəllimlərin bilavasitə dərs təqdim etdiyi yerlərdən kənarında təhsil almalıdır. Distans öyrənmə zamanı tədris materialları və təlim təcrübələrini çağirdlərə çatdırmaq üçün texnologiyanın müxtəlif formalarından, xüsusilə, televiziya və kompüterlərdən istifadə edilir. Distans təhsil-təhsil müəssisələrindən istənilən məsafədə olan öyrənənlərə xüsusiləşdirilmiş informasiya-təhsil mühiti vasitəsilə göstərilən təhsil xidmətləri kompleksidir.

Müəllim portfoliosu – Müəllimin nailiyyətlərini və qabiliyyətlərini nümayiş etdirmək məqsədilə toplanmış eksponatlar, məqsədlər və sənədlər toplusudur. Müəllim portfoliosu şagird portfoliosu kimi qiymətləndirmə məqsədi üçün istifadə oluna bilər.

Konstruktiv öyrənmə modeli – öz mahiyyətinə görə konstruktivizm bilik və öyrənmə haqqında elə nəzəriyyə qrupuna aiddir ki, onun həlledici prinsipini biliyin, yeni ideyaların əvvəlki biliklə sintezinin əsasında yaradılması təşkil edir. Bu, o deməkdir ki, bilik passiv şəkildə əldə edilmir, o, insanın həyat təcrübəsi əsasında yaranır. Bu, insanların necə öyrənməsi haqqında tədqiqata əsaslanan təlim yanaşmasıdır.

Mentorluq yanaşması - həmkarlar arasında qarşılıqlı münasibətləri inkişaf etdirən mentor sistemi müəllimlərin, eləcə də mentorların peşəkar inkişafına kömək edir. Sözsüz ki, mentor əvvəlki iş təcrübəsinə əsaslanmaqla seçilir. Bütün proses müddəti üçün qarşılıqlı öhdəliklər və məqsədlər müəyyənləşdirilir. Əməkdaşlıq və ümumi uğur bu metodun əsas təkanverici qüvvəsidir. Mentorla birgə iş, zaman keçdikcə müəllimdə düşünülmüş şəxsi qərarlar qəbul etmə, bilik səviyyəsini yüksəltmə, vərdişləri təkmilləşdirmə və özünü inamlı hiss etmə qabiliyyətlərini inkişaf etdirir. Mentorlar müəllimlərə hər gün üzvləşdikləri problemlərdən baş açmaqda, təlim prosesində öz əhəmiyyətlərini dərk etməkdə və tədris etmə vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi üçün əldə etdikləri bilikləri istifadə etməkdə yardımçı olurlar. Onlar cavan və təcrübəsiz müəllimlərin daha təcrübəli həmkarlarının toplamış olduqları, keyfiyyətli təlimi təmin edən bilik və təcrübəni əldə etmələrinə imkan yaradırlar. Beləliklə, mentorluq - pedaqoji uğurların ifadə və mübadilə edilməsi üçün mexanizmdir. Bu model belə bir zəminə əsaslanır ki, mentorun köməyi ilə müəllimlər tədris etmə prosesini dərk etməyə və yeni informasiyaya əsaslanmaqla öz səylərini müstəqil yönəltməyə qadirdirlər (Əliyeva, 2015).

Bundan əlavə 2019-cu ildən etibarən məktəblərdə buraxılış imtahanlarının nəticələri abituriyentlərin ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün toplamalı olduqları balın 40%-i təşkil edəcək. Bu o deməkdir ki, orta təhsilin və habelə orta təhsil haqqında şəhadətnamənin, yəni attestatın ali təhsil müəssisələrinə qəbul prosesində rolu artmışdır. Həmçinin, attestatı təqdim etməklə.

3. Ali Təhsil Sistemində İnnovativ Yanaşma və Üsullar

Azərbaycan qloballaşan dünyada gedən inkişafa uyğun olaraq qısa zaman kəsiyində təhsil sistemində böyük addımlar atdı. Bu addımlardan da ən mühümü ali məktəblərdə təhsilin yeni sistemə, yəni bolonya sisteminə keçməsi oldu. 2001-ci ildən ölkəmizin Avropa Şurasına üzv olması Azərbaycanın Avropa məkanına inteqrasiyasını daha da sürətləndirdi, o cümlədən ölkə təhsilimizin avropa təhsil məkanında gedən proseslərə inteqrasiya olunması məsələsini müəyyənləşdirməyə başladı.

Ümumiyyətlə, boloniya sisteminə gedən yol 1998-ci il mayın 25-də Fransada Paris Universitetinin 800 illiyinə həsr olunan konfransda 4 ölkə Almaniya, İtaliya, Böyük Britaniya və Fransa təhsil nazirləri tərəfindən Sarbona Bəyannaməsinin qəbulundan sonra başlandı.

Daha sonra 1999-cu ildə Avropanın 29-dan çox ölkəsinin təhsil nazirləri İtaliyaya yığışaraq Boloniya Bəyannaməsini qəbul etdi. Hazırda bu prosesə 45 ölkə qoşulub. Sənəddə ikipilləli

təhsil, təhsilin keyfiyyətinin gücləndirilməsi, kredit sisteminin tətbiqi, diplomlarımızın Avropa ölkələrində tanınması və digər müddəalar öz əksini tapıb.

Ölkədə bu sistemə qoşulmaq üçün ilk addımlar 2004-cü ildə atıldı. Həmin ildə Avropa Şurasının Baş Direktorluğunun təşəbbüsü ilə Strasburq şəhərində Qafqaz ölkələrinin təhsil nazirlərinin konfransı keçirilmişdi və həmin təbirdə xüsusi bəyannamə qəbul olunmuşdu. Həmin bəyannaməyə əsasən, 2004-cü ildə Azərbaycanda boloniya sisteminə qoşulmaq məqsədilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən hesabat hazırlanaraq Avropa Komissiyasına təqdim edildi. Nəticədə isə 2005-ci ildə mayın 19-da Norveçin Berqen şəhərində keçirilən konfransda təhsil naziri Misir Mərdanov boloniya prosesinə qoşulmaqla bağlı rəsmi sənəd imzaladı. Bu sənəddən sonra Azərbaycan boloniya prosesinə qoşuldu.

Beləliklə də ölkəmiz boloniya sisteminə qoşulmaqla ölkədə təhsilin keyfiyyətinin daha da artmasını təmin etmək, təhsilimizin avropa ölkələrinin təhsilinə uyğunlaşdırmaq kimi bir sıra öhdəlikləri öz üzərinə götürdü.

İlk dəfə bu sistem ölkəmizdə 2006-2007-ci tədris ilindən birinci kurslarda tətbiq olundu. Bu tətbiq olunma 2006-cı ildə "Bakalavr hazırlığının məzmununa və səviyyəsinə qoyulan minimum dövlət tələblərinin strukturu"nun hazırlanması əsasında reallaşdı. Həmin sistemə əsasən ali təhsil müəsisələrində fənlərin sayı, auditoriya saatlarının miqdarı azaldı, tələbələr tərəfindən seçilən fənlərə ayrılan saatların miqdarı 5%-dən 20%-dək çoxaldıldı, yeni sistemin tələblərinə əsasən nəzəri həftələrin sayı 133-dən 115-ə, semestrlər üzrə auditoriya dərsləri 17-18 həftədən 15 həftəyə endirildi, ixtisaslardan asılı pedoqoji təcrübənin müddəti 18 həftəyə qaldırıldı. Humanitar fənlərinin sayı isə 10-dan 3-ə endirildi.

Yeni sistemin əsas şərtlərindən biri təhsilin keyfiyyətinin yüksək səviyyəyə qaldırılması idi ki, bununla bağlı ölkəmizdə Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 359 № qərarı ilə "Ali və orta ixtisas təhsil müəsisələrinin attestasiya və akkreditasiyası haqqında əsasnamə" qəbul edildi.

Boloniya prosesinin digər əsas tələblərindən biri ali təhsildə kredit sisteminin tətbiqi idi. Bu sistem iki əsas funksiyanı özündə birləşdirirdi. Bura tələbələrin öz mobilliyini təmin etmək, və təhsil alma trayektoriyasını müstəqil müəyyənləşdirmək imkanları daxil idi. Bu sistemin əsas vəzifələrinin yerinə yetirmək üçün ölkədə "Ali təhsil müəsisələrində kredit sistemləri ilə tədrisin təşkili barədə nümunəvi əsasnamə" hazırlanıb təsdiq olundu. (Ağaverdiyeva, 2010: 10)

Ali təhsil müəsisələrində nəinki təhsil sistemi, habelə xarici dil tədrisində də innovativ dəyişikliklər olmuşdur. Belə ki, xarici dil tədrisi beynəlxalq təhsil sistemində olduğu kimi dörd bacarıq üzrə aparılmağa başlanmışdır – yazı, oxu, dinləmə və danışmaq. Dərslərin tədrisində son metodik vasitələrdən istifadə genişlənmiş və nəticəyə müsbət təsir göstərmişdir.

NƏTİCƏ

“Azərbaycan Respublikasında Təhsilin İnkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” sənədinin qəbulundan ötən müddət ərzində təhsil sahəsində müsbət dinamika müşahidə olunub. Baş verən yeniliklərin sayəsində 10- 20 il bundan əvvəl ilə müqayisədə bütün pillə, səviyyələr üzrə təhsilin keyfiyyət göstəriciləri yüksəlib, şagird və tələbələrin təhsil alma imkanları genişləndirilib. Müasir idarəetmə modellərinin tətbiqi, kadr potensialının səriştə və kompetensiya baxımından gücləndirilməsi, dərslük, dərslər vəsaitlərinin hazırlanması və sair sahələr üzrə əsaslı nailiyyətlər əldə edilib. Qarşıya qoyulan hədəflərə çatmaq istiqamətindən islahatlar son illərdə dərinləşməkdə davam edir və bu istiqamətdə görülən işlər öz bəhrəsini verir:

"Təhsil haqqında" qanununa son edilən dəyişikliklər beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunan təhsil proqramları üzrə təhsil almış abituriyentlərin müəyyən edilmiş şərtlər yerinə yetirilməklə, təhsil aldıkları dildə tədris olunan ixtisaslar üzrə, beynəlxalq fənn olimpiadaları qaliblərinin istənilən ixtisaslar üzrə, respublika fənn olimpiadalarının, yüksək səviyyəli beynəlxalq müsabiqələrin və yarışların qaliblərinin müvafiq ixtisaslar üzrə ali təhsil müəsisələrinə müsabiqədən kənar qəbul olunmasına imkan verəcəyi gözlənilir.

Son illər ərzində ali təhsil sistemində beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olan, dünyanın xarici ali təhsil müəssisələri ilə ikili diplom, tətbiq edilən birgə proqramların sayı artmaqdadır. Bu tipli proqramların dünyanın digər aparıcı ali təhsil müəssisələrində tətbiq edilməsi azərbaycanlı tələbələrə məhz beynəlxalq səviyyədə akkreditasiya olunmuş proqramların nəticəsində qəbul imkanları verir. Azərbaycanlı tələbələrə bu imkanlar yaradılmadıqda onlara suni maneələr törədilir, onlar xarici ali təhsil müəssisələrinə yönəldilir. Bu, təhsil sistemi və dövlət siyasəti maraqları baxımından qəbul olunmazdır. Bu baxımdan, "Təhsil haqqında" qanuna bu istiqamətdə dəyişikliyin edilməsi gözlənilir (525-ci Qəzet, 2018).

Bütün bu qeyd olunan innovasiyaların ölkəmizin təhsil sistemində müsbət təsir göstərsə də, təhsil sistemində hələ də boşluqlar vardır. Məsələn, elm və təhsil münasibətlərindəki durğunluqdur. Belə ki, elm və tədrislə elm və istehsal arasında əlaqə mövcud deyil. Halbuki, elmi və texniki dəstək olmadan nəinki ali təhsildə, digər təhsil pillələrində də davamlı inkişafı təmin etmək mümkün deyil. Qısa zamanda elmin prioritet inkişaf istiqamətləri müəyyənləşdirilməsi və bu istiqamətdə işlərin sürətləndirilməsi təhsil nazirliyi tərəfindən nəzərdə tutulub. Təhsil Nazirliyi dünya elminin tələblərinə uyğun elmi tədqiqatların aparılmasının vacib standartlarını işləyib hazırlamaq məqsədilə Universitetlərarası Şuranın yaradılmasını önəmsəmişdir (Təhsil Portalı, 2016).

Təhsil sistemində olan çatışmamazlıqlardan digəri Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin bəzilərini çıxmaq şərtilə demək olar ki, əksəriyyətinin diplomları dünya ölkələrində tanınmamasıdır. Akkreditasiya olunmuş universitetlərin sayının artması öndə duran faktordur. Belə ki, bu, ölkəmizin tələbələrinin və məzunlarının, habelə işaxtaran hər bir ali təhsilli vətəndaşının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərməsi, bu və ya digər formada xidmət göstərməsinə mane olan ilk faktordur. Həmçinin orta məktəb attestatlarının ali məktəblərə qəbulunda oynadığı rol post-Sovet dönmindən indiyə kimi heçdən əhəmiyyətli dərəcədə rol oyanayan bir səviyyəyə qalxsada, hələ də bu istiqamətdə atılmalı çox addımlar var.

ƏDƏBİYYAT

1. Əhmədov, İlham (2014), Azərbaycan müəllimi, Bakı.
2. "Təhsildə innovasiyalar" elmi-praktik konfransı materialları (2014), Bakı, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu, daxil olma: <http://www.ictnews.az/read.php?lang=1&content=30333> 03.03.2019
3. Əliyeva, Afaq (2015), "Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində mentorluq sisteminin yaradılmasının rolu" adında məruzəsi, "Təhsildə innovasiyalar" II elmi-praktik konfransı Ağaverdiyeva, Nailə (2010), "Ali təhsildə Boloniya sistemi" daxil olma: <http://www.anl.az/down/meqale/ses/2010/iyun/125724.htm> 03.03.2019
4. 525-ci Qəzet (2018), "Təhsil sistemində inkişafa doğru böyük dəyişikliklər olub", daxil olma: https://525.az/site/?name=xeber&news_id=101911#gsc.tab=0 03.03.2019
5. Təhsil Portalı (2016), "Azərbaycanın təhsil sistemində yenilik", daxil olma: <http://portal.edu.az/index.php?r=article/item&id=1451&lang=az> 03.03.2019
6. Qanun.az (2009), Azərbaycan Respublikasının Təhsil haqqında qanunu, daxil olma: <http://www.e-qanun.az/framework/18343> 03.03.2019
7. Veysova, Zülfiyyə (2007), Fəal-interaktiv təlim (müəllimlər üçün vəsait) UNİCEF, Bakı.
8. Qəhrəmanov, Abdulla (2012), Ümumi Orta Təhsil səviyyəsinin yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi üzrə təlim kursunun iştirakçıları üçün Təlim Materialları, Bakı.
9. Jafarov Sarkhan. "FORMATION OF LEARNER'S RESEARCH COMPETENCE BASED ON USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES." KAFKARS EĞİTİM YAYINLARI, 2022. doi:10.5281/zenodo.6332195.
10. Zaur İmrani, Jafarov Sarkhan. "COMPARISON OF THE AZERBAIJANI EDUCATION SYSTEM WITH THE US EDUCATION SYSTEM (XX-XXI CENTURİES (1960-2015))." UZUN DİJİTAL MATBAA, Ankara, Turkey, 2021. doi:10.5281/zenodo.5895028.
11. Yusif Aliyev, Jafarov Sarkhan. "BASIC PRINCIPLES OF SCHOOL POLICY, EDUCATIONAL DEVELOPMENT AND ORGANIZATION OF PUBLIC EDUCATION SYSTEMS." "TEACHER " PUBLISHING HOUSE , 2021. doi:10.5281/zenodo.5831806.